

KUSEM B. ABBAS (ŞÂH-I ZİNDE) VE ONUN KABRİNİN TÜRK DÜNYASININ İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ

Prof. Dr. Osman AYDINLI

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606162>

Özet. *Türkistan (Orta Asya), tarih boyunca sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda manevî ve ilmî bir merkez olmuştur. Semerkand, Buhara, Taşkent (Şâş), Neseף, Tirmiz ve benzeri şehirler yüzyıllar boyunca İslam ilim ve irfanının merkezi olarak varlıklarını devam ettirmiştir. Bu şehirlerin manevî kimliğine katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri de, buralarda metfun olan sahabe, alim ve evliya kabirleridir.*

Bu çalışmanın konusu olan Kusem b. Abbas/Şâh-ı Zinde (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)'in amcası olup, hem soy itibarıyla Ehl-i Beyt'e mensubiyeti, hem de İslam'ın Orta Asya'ya tebliği sürecindeki rolüyle bölgenin en muteber manevî şahsiyetlerinden biridir. Onun Özbekistan'ın tarihi ve önemli şehri Semerkand'daki kabri zamanla sadece bir ziyaret yeri değil, aynı zamanda bir inancın, bir tarih bilincinin ve kültür aktarımının merkezi haline gelmiştir.

Bu makalede, Hz. Kusem b. Abbas'ın hayatı, İslam dünyasındaki yeri, Semerkand'daki kabri ve bu kabrin Türk dünyasının inanç turizmindeki fonksiyonu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kusem b. Abbas, Şâh-ı Zinde, Türkistan, Semerkand, İnanç Turizmi.

1. Kusem b. Abbas'ın Hayatı ve İslam Tarihindeki Yeri

Kusem b. Abbas (r.a.), diğer bir ifade ile Şâh-ı Zinde,¹ İslam tarihinin ilk dönemlerinde yaşamış ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'e yakınlığıyla tanınan mümtaz bir sahabîdir. Babası Abbas b. Abdülmuttalib (r.a.) olup Resûlullah'ın amcasıdır. Annesi Ümmü'l-Fazl Lübabe bint Haris el-Hilaliyye (r.anha) ise Hz. Hatice'den (r.anhâ) sonra Müslüman olan ilk kadın olup² Hz. Peygamberin (s.a.v) eşi Hz. Meymûne'nin (r. anhe) kız kardeşidir.³ Böylece Kusem b. Abbas hem baba hem anne tarafından Hz. Peygambere yakın bir akrabadır.⁴ Aynı zamanda Hz. Hüseyin (r.a.) ile de süt kardeşidir.⁵ Rivayetlere göre çocukluğunda Hz. Peygamber tarafından sevgiyle yetiştirilen ve zaman zaman bineğe bindirilen Hz. Kusem, Resûlullah'a fizikî yönden en çok benzeyen kimsedir.⁶ Vefatında Hz. Peygamber'in yıkanmasına yardım eden, kabrine inen ve onu defneden sahabîlerden biri olduğu belirtilmiştir.⁷ Bazı rivayetlere göre ise O'nu kabre indirip, O'na en son dokunan ve

¹ Şehitlerin ölmediği, onların yaşadığı ile ilgili Bakara suresinin 154. ayetine istinaden halk tarafından “Şâh-ı Zinde” olarak adlandırılan Kusem b. Abbas'ın mezarı hakkında Bâbü, kendisinin Semerkant hakimiyeti sırasında (1497-1498) onun kabrinin “Mezar-ı Şâh” olarak isimlendirildiğini kaydeder. (*Bâbürnâme*, 69.) Ayrıca bkz. Osman Aydınli, “Timurlular Döneminde Semerkant” *Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Paüifd)* 10 (1), 2023 Bahar (Spring), s. 311.

² Kasım Şulul, "Horasan ve Maverâünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahabiler" 163.

³ Belâzürî, *Ensâbu'l-Eşrâf*, thk. Muhammed Hamidullah, Mısır, 1959, 1/446.

⁴ Kurt, “Orta Asya’da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas”, Ankara: AÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, sayı: 39, 1999, s. 565.

⁵ Belâzürî, *Ensâbu'l-Eşrâf*, thk. Abdülaziz ed-Dürî, Mısır 1978, 3/22, 65.

⁶ Kemal Yavuz Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir: Kusem b. Abbas (r.a.) ve Ebu Eyyüb el-Ensârî (r.a.), Semerkand ve İstanbul”, 570.

⁷ İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik, *es-Sîretü'n-nebeviyye*, (thk. Mustafa es-Sakka ve arkadaşları), Beyrut t.s.. 2/664.

kabirden en son çıkan kişi olarak da bilinmektedir.⁸ Güzel ahlak, edep, tevazu, fazilet sahibi ve cömertliği ile maruf bir kişidir.⁹

Kusem b. Abbas'ın (r.a.) idarî görevleri de olmuştur; Hz. Ali (k.v.) döneminde önce kısa süreli Medine valiliği, ardından Mekke valiliği yapmış ve burada hac emirliği görevini (38/658) icra etmiştir. Bu süreçte vaaz, irşad ve fetva gibi faaliyetlerde bulunmuş; Mekke'de görev yaparken halkı Muaviye'ye biat etmeye zorlayan vali Yezid b. Şecre er-Ruhâvî'ye karşı duruş sergilemiştir.¹⁰

Emevîler'in ilk devri olan halife Muâviye b. Ebu Süfyan döneminde Horasan Valisi Saîd b. Osman b. Affân'ın kumandasında Horasan civarındaki fetihlere katılmıştır (56/675).¹¹ İlerlemiş yaşına rağmen bir nefer olarak seferlere katılması, nezaketi, edebi ve mütevazî kişiliğiyle ordu komutanının saygısını kazanmış, kendisine özel bir muamele istememiş, komutanın önerisine rağmen ganimet paylaşımında herkes gibi eşit dağıtım olmasını istemiştir.¹²

Yine Saîd b. Osman'ın kumandasında 675 yılında düzenlenen Mâverâünnehir seferine katılan Kusem b. Abbas,¹³ önce Buhara'nın ele geçirilmesinde bulunmuş ve Arap-İslam ordusunun Semerkand'a ulaşıncaya kadar yaptığı birçok savaşta¹⁴ yer almıştır. Semerkand'da Müslümanlar ve Soğdlular arasında çetin bir savaş yapılmıştır. Müslümanlar karşı taraftan pek çok kimseyi öldürdükleri gibi, kendileri de içlerinde önemli bazı kişiler olmak üzere epeyce şehit vermişlerdir. İşte bu şehitlerden en önemlisi Kusem b. Abbâs (r.a.) olmuştur.¹⁵ Şehadetiyle birlikte Semerkand surları önünde Beni Naciye mezarlığı yakınında bir mağara yanına defnedilmiş, daha sonra mezarı üzerine türbe inşa edilmiştir.¹⁶ Kusem b. Abbas'ın hayatı sadece bir sahabî örneği değil, aynı zamanda irşad, fetih, yöneticilik ve şehadetle yoğrulmuş bir maneviyat örneği olarak İslam tarihine mal olmuştur.

2. Semerkand'daki Kabri ve Mimari Özellikleri

Kusem b. Abbas'ın Semerkand'daki kabri, Orta Asya'nın en köklü manevî merkezlerinden biri olup, halk arasında “Şah-ı Zinde” yani “Yaşayan Sultan” unvanıyla anılmaktadır. Bu isimlendirme, Kur'ân-ı Kerîm'de geçen “Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin...” (el-Bakara, 154) ayetinin halk hafızasında yer bulmuş bir yansımasıdır.¹⁷

Türbe, 11. yüzyıldan itibaren artan ziyaretlerle kutsal bir mekân haline gelmiş; Sultan Sencer döneminde “Kusemiyye” adıyla bir külliye teşekkül etmiştir.¹⁸ 14. ve 15. yüzyıllarda Timur ve Uluç

⁸ Abdülhalık Bakır, “Kusem b. Abbas”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, 26/462; Şulul, “Horasan ve Maveraünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahabiler” 163; Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir: Kusem b. Abbas (r.a.) ve Ebu Eyyüb el-Ensârî (r.a.), Semerkand ve İstanbul”, 570.

⁹ Bakır, “Kusem b. Abbas”, 26/462; Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir...”, 570.

¹⁰ Kurt, “Orta Asya'da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas”, 571; Bakır, “Kusem b. Abbas”, 26/462.

¹¹ Bakır, “Kusem b. Abbas”, 26/462.

¹² Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir...”, 570.

¹³ İbn Sa'd, *Tabakat*, 7/367; Belâzûrî, *Fütûh*, 580; Zehebî, *Siyeru Âlâmü'n-Nübelâ*, 3/441.

¹⁴ Nerşahî, *Târîhu Buhârâ*, 65.

¹⁵ Halife b. Hayyât, *Tabakât*, 2/581; Belâzûrî, *Fütûh*, 580; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*, 3/513; Zehebi, *Siyer*, 3/441. Ayrıca geniş bilgi için bk. Osman Aydın, *Fethinden Sâmânîler'in Yıkılışına Kadar (93-389/711-999) Semerkant Tarihi*, 184-187.

¹⁶ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 243.

¹⁷ Nadirhan Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 244.

¹⁸ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 245; Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir...”, 569.

Bey gibi hükümdarlar yapıya büyük önem atfetmiş, özellikle Bâbüřşah türbeye “Mezarşâh” adını vererek hürmet göstermiştir.¹⁹

Mimari olarak türbe, turkuaz, lacivert, beyaz ve altın sarısı renklerle bezeli olup, taç kapıdaki çini süslemeler dikkat çekicidir. Türbenin altında yer alan çilehane, yapının aynı zamanda bir ibadet ve inziva mekânı olarak da kullanıldığını göstermektedir.²⁰ Şah-ı Zinde türbesindeki imaretler esas itibarıyla kare yapılardır. En dikkat çekici özellikleri ise yüksek kasnaklı ve kavun biçimli kubbelerdir. İkinci özellik, Emir Timur Han döneminin en zengin süslemeleriyle bezendiğidir. Zira türbenin esas kısmı Timur tarafından yapılmış olup süslemelerde en çok çiniler kullanılmıştır. Yazılarda Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bollukla süslediği türbeler, zerafeti ve çini kaplamalarıyla birer mimari güzellik örneğidir. Külliye'deki kapılar iki tabakalı nefis oyma nakışlar ve süslü hatlı kitabelerle süslüdür.²¹

Emir Timur devrinden öncesine ait olan Kusem bin Abbas (r.a)'a ait olan türbe ile etrafında Timur ailesine mensup diğer şahsiyetlerin de medfun bulunduğu türbeler, tarihi ve görkemli binalar ve medreseler vd. yapılardan oluşan Şah-ı Zinde kompleksi, bugün hem mimarî zarafeti hem de manevî cazibesıyla dikkat çeken bir İslam kültür mirasıdır. Onun kabri ve etrafında oluşan yapılar mimaride dünyanın en iyi nekropolü olarak vasıflandırılmıştır. Burası tüm Türkistan topraklarında manevi nüfuza sahip bir çekim merkezi olarak en çok ziyaret edilen bir kabir ve yapılar kompleksidir.²²

Bu külliye, Sovyetler (SSCB) döneminde tahribata uğramış olmakla birlikte, Özbekistan'ın bağımsızlığı sonrası yapılan restorasyon ve ihya faaliyetleriyle yeniden canlandırılmış ve halkın teveccühüne mazhar olmuştur.²³

3. Orta Asya'da Şah-ı Zinde Kültü ve Manevî Miras

Orta Asya coğrafyasında İslam'ın kök salmasında etkili olan faktörlerin başında, sahabe neslinin bıraktığı manevî miras gelmektedir. Bu mirasın en belirgin örneklerinden biri olan Kusem b. Abbas'ın türbesi, zamanla sadece bir mezar yeri olmaktan çıkmış; halk inançlarıyla iç içe geçmiş bir ziyaret merkezine dönüşmüştür. Şah-ı Zinde kompleksi içerisinde yer alan bu türbe, halk arasında “yaşayan evliya”, “koruyucu şahsiyet” ve “semavî yardımın timsali” gibi çeşitli manevî anlamlarla anılagelmiştir.²⁴

Bu kültürel hafızanın şekillenmesinde bölge halkının ehl-i beyt sevgisi, evliya ve şehitlere olan bağlılığı etkili olmuştur. Özellikle Kusem b. Abbas'ın Hz. Peygamber'e olan akrabalığı ve şehadet mertebesine erişmiş olması, onu diğer sahabelerden farklı bir yere yerleştirmiştir.²⁵

Kusem b. Abbas (r.a.) Semerkand'da hiçbir zaman yaşamadığı halde, sadece müslüman er bir asker ve sahabeden biri olarak katıldığı Mâverâünnehir seferinde Semerkand surları önünde şehadetiyle kabrinin yer aldığı bu topraklarda kalpleri kazanmıştır. O ve diğer muhacir sahabelerin

¹⁹ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 246; Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir..”,570.

²⁰ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 246.

²¹ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 245.

²² Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir..”,570.

²³ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 247.

²⁴ Hasan, “Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”, 246; Ataman, “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir..”, 569.

²⁵ Kurt, “Orta Asya'da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas”, 567.

Kur'an'a ve Sünnet'e, Hz. Peygamber (s.a.s.) ve dört halifeye bağlılıkları bölgede İslam Medeniyetinin kökleşmesinde, başarısında ve yayılmasında çok etkili olmuştur.²⁶

Bu tesir asırlarca devam etmiş ve halen etmektedir. Genelde Türkistan, özelde ise Maverâünnehir'in bu etkisi Hindistan'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar'a, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanmıştır. Bu coğrafyada doğan, kurulan, buradan beslenen Samaniler, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Harzemşahlar, Timurlular, Babürlüler, Memlûklüler, Anadolu Selçuklular, Osmanlılar gibi Müslüman-Türk Devletleri tarih yazmışlardır. İslam Medeniyeti'nin dinî ilimlerle birlikte sosyal, beşerî ve fennî ilimler alanında adlarını tarihe altın harflerle yazdıran binlerce alim ve eserleri bu coğrafyadan neşet etmiştir. Kusem b. Abbas (r.a) ve İslam ordularının samimiyetleri, gayretleri tohum olmuş, yeşermiştir.²⁷

Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen ziyaretçiler için Semerkand, bir manevî menzil; Şah-ı Zinde ise bu menzilin kalbidir. Ziyaretçilerin çoğu, buraya sadece tarihî merakla değil; aynı zamanda içsel bir arayış, dua ve arınma niyetiyle gelmektedir. Özellikle Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde Kusem b. Abbas isminin çocuklara verilmesi, onun kültürel etkisinin ne denli derin olduğunu göstermektedir.²⁸

Türbesinin çevresinde yapılan dualar, kesilen kurbanlar, adaklar ve yapılan ibadetler, halkın nazarında onun manevî nüfuzunun bir göstergesi olmuştur.²⁹ Şah-ı Zinde kültü, zaman içerisinde dinî bir ritüele dönüşmüştür. Ramazan, Kurban Bayramı gibi mübarek günlerde türbeye akın eden insanlar; burada Kur'an okumakta, sadaka vermekte ve manevî huzur aramaktadır. Bu ritüeller, sadece bireysel bir inanç pratiği olmayıp, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına ve kültürel birliğin pekiştirilmesine de hizmet etmektedir.³⁰

Bu bağlamda Şah-ı Zinde kültü, hem İslamî hem de Türk-Müslüman kimliğinin canlı bir taşıyıcısı olmuş; nesiller boyunca aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bu kült, hem geçmişle bağ kurmanın hem de geleceğe yön vermenin dinî ve sosyo-kültürel bir aracıdır.³¹

4. Kusem b. Abbas Türbesi Ziyaret Geleneği ve Türbenin Türk-İslam Dünyası Üzerindeki Dinî-Sosyal Etkileri

Ziyaret geleneği, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in “*Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım... Artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti size âhireti hatırlatır.*”³² hadisine dayanarak Müslüman toplumlar arasında teşvik görmüş; zamanla dinî bir ibadet disiplini içinde olmasa dahi ahlâkî ve irşadî bir uygulama olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda, sahabe kabirlerinin ziyaret edilmesi, İslam'ın ilk temsilcilerine olan vefanın ve bağlılığın ifadesi olarak görülmüştür.

İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından biri, manevî şahsiyetlerin kabirlerine yapılan ziyaretlerdir. Bu ziyaretler, hem bireysel dindarlığın bir göstergesi olarak hem de toplumsal bir manevî dayanışma aracı olarak İslam toplumlarında köklü bir yere sahiptir. Kusem b. Abbas türbesi de bu geleneğin güçlü şekilde yaşatıldığı ve sürdürüldüğü nadide mekânlardan biridir.

²⁶ Şulul, "Horasan ve Maverâünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahabiler" 167; Ataman, "Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir.", 570.

²⁷ Ataman, "Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir.", 570-571; Kemal Yavuz Ataman, "Maverâünnehir'de İslam Medeniyeti Üzerine Küresel Bir Analiz", *İnsan ve Toplu m Bilimleri Dergisi* 9/3(2020), s. 2975.

²⁸ Kurt, "Orta Asya'da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas", 571.

²⁹ Hasan, "Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları", 247.

³⁰ Ataman, "Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir.", 570.

³¹ Hasan, "Sahabe Kusem Bin Abbas'ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları", 246-7.

³² Tirmizî, *Cenâiz*, 60; Bkz. Müslim, *Cenâiz*, 106.

Türk dünyasında türbe ziyaretlerinin önemli bir yeri vardır. Bu çerçevede, Kusem b. Abbas'ın kabri etrafında şekillenen bu manevî pratikler, yalnızca bireysel inanç dünyasını beslemekle kalmaz, aynı zamanda kolektif bir aidiyet hissini de pekiştirir. Bu yönüyle türbe, hem bir manevî merkez hem de sosyo-kültürel etkileşim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle Semerkand başta olmak üzere Türkistan coğrafyasında Kusem b. Abbas türbesi, sadece ziyaret edilen bir mekân değil, aynı zamanda adanma, dua ve şifa arayışının merkezi haline gelmiştir. Ziyaretçiler türbe çevresinde çeşitli ibadetlerde bulunmakta; Fatiha ve Yasin sureleri başta olmak üzere Kur'an'dan bir bölüm okumakta, kabir etrafında dua halkaları oluşturarak manevî bir atmosferi birlikte paylaşmakta, ihtiyaç sahiplerine infakta bulunmaktadır.³³

Bu ziyaretler çoğunlukla ailecek gerçekleştirilmekte; hasta olanlar, evlat sahibi olmak isteyenler veya iç sıkıntısından kurtulmak arzusunda olanlar bu mekâna yönelmektedir. Ziyaretin ardından yapılan yemek ikramları hem sadaka hem de toplumsal dayanışma açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

Özellikle kandil geceleri ve nevruz gibi dinî ve kültürel olarak anlamlı zamanlarda türbeye olan ziyaretler artmakta; bu zamanlar, toplumsal maneviyatın zirveye ulaştığı özel anlar olarak değerlendirilmektedir. Ziyaretçilerin buradaki ruhani atmosferden etkilenecek tövbe ettikleri, ibadetlerine yöneldikleri ve bireysel dönüşümler yaşadıkları da sıkça gözlemlenen durumlardandır.

Ayrıca, ziyaretlerin toplum üzerindeki birleştirici etkisi de büyüktür. Farklı etnik, sosyal ve kültürel arka plana sahip Müslümanlar, bu türbede ortak bir manevî dil geliştirmekte ve geçmişin ortak hatıraları etrafında kenetlenmektedir. Böylece Kusem b. Abbas türbesi, sadece bir şahsiyetin hatırasını değil, İslam'ın evrensel değerlerini de yaşatan bir merkez haline gelmiştir.

Sonuç olarak, Kusem b. Abbas türbesi, İslam medeniyetinde ziyaret geleneğinin canlı bir örneği olarak hem bireysel bir iç yolculuğun hem de kolektif bir manevî tefekkürün sahnesi olma vasfını bugün dahi muhafaza etmektedir. Onun sahip olduğu güzel ahlak ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'e yakınlığı, şöhretinin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Onun türbesi Orta Asya Türklerinin bir ziyaret merkezi olmuş; onların gözünde Kusem b. Abbas efsanevi bir şahsiyete dönüşmüştür.³⁴

5. Günümüzde Türk Coğrafyasındaki İnanç Turizmi ve Şah-ı Zinde

Günümüz dünyasında inanç turizmi, hem bireylerin manevî ihtiyaçlarına cevap vermesi hem de kültürel süreklilik sağlaması açısından oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Türk dünyasında da bu bağlamda birçok manevî merkez ziyaret edilmektedir. Bu merkezlerden biri olan Semerkand'daki Şah-ı Zinde kompleksi, inanç turizminin Orta Asya'daki en seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Şah-ı Zinde kompleksi, özellikle bağımsızlık sonrası Orta Asya cumhuriyetlerinde kimlik ve tarih bilincinin yeniden inşasında sembolik bir merkez haline gelmiştir. Özbekistan hükümetinin restorasyon ve tanıtım faaliyetleri, bu manevî alanın hem yerel halk hem de uluslararası ziyaretçiler açısından daha görünür olmasına katkı sağlamıştır. Özbekistan halkı yanında Türkiye'den, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve hatta Avrupa'daki birçok Türk kökenli Müslüman, Kusem b. Abbas'ın türbesini ziyaret ederek hem manevî bir bağ kurmakta hem de köklerine olan aidiyetlerini pekiştirmektedir.

³³ İbn Batuta kendi döneminde (XIV. Asrın ilk yarısı) türbeye yapılan ziyaretler ve halkın dua/davranış pratik ve şekilleri ile ilgili geniş ve ayrıntılı bilgi verir (bk. *İbn Batuta Seyahatnamesi*. Üçdal neşriyat. İstanbul, 1983, 1/268. Ayrıca bk. Kurt, “Orta Asya’da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas”, 573.

³⁴ Kurt, “Orta Asya’da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas”, 579.

Bu ziyaretlerin sadece bireysel değil, kurumsal boyutları da mevcuttur. Özellikle Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve benzeri kuruluşlar, türbe ve çevresindeki kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için önemli projeler yürütmektedir. Bu bağlamda, Şah-ı Zinde yalnızca bir ziyaret mekânı değil, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin izlerini taşıyan bir “kültür hafızası” olarak da değerlendirilmektedir.

Ziyaretçiler açısından Şah-ı Zinde, dua ve ibadet mekanı olmanın ötesinde; tarihle yüzleşme, ruhsal arınma ve kültürel mirasa tanıklık etme imkanı sunmaktadır. Rehberli turlar, bilgilendirici levhalar, çok dilli broşürler ve dijital rehberlik uygulamaları sayesinde ziyaretçiler hem mekânın tarihî bağlamını öğrenmekte hem de manevî atmosferi derinden hissedebilmektedir.

Bütün bu unsurlar, Kusem b. Abbas’ın kabri etrafında şekillenen inanç turizminin, günümüzde nasıl dinamik bir yapıya kavuştuğunu ve toplumsal maneviyatı nasıl canlı tuttuğunu göstermektedir. Semerkand, bir turizm destinasyonu olmanın çok ötesinde, Türk-İslam kimliğinin manevî merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.

6. Sonuç ve Değerlendirme

Kusem b. Abbas, sadece bir sahabî değil, aynı zamanda İslam’ın evrensel mesajını Orta Asya coğrafyasına taşıyan mümtaz bir tebliğ eri, bir şehit ve bir manevî rehberdir. Onun Semerkand’daki kabri, zamanla yalnızca bir mezar yeri olmaktan çıkıp, bir manevî merkez, bir eğitim alanı ve bir kültürel hafıza mekanı haline gelmiştir. Bu türbenin çevresinde şekillenen inanç pratikleri, İslam’ın sahipsiz mesajı ile Türk kültürel unsurlarının nasıl birbiriyle bütünleştiğinin canlı bir örneğini sunmaktadır.

Şah-ı Zinde kompleksi ve özelde Kusem b. Abbas türbesi, günümüzde hem halk dindarlığının bir tezahürü hem de inanç turizmi açısından önemli bir destinasyon haline gelmiştir. Bu durum, sadece bireylerin değil, aynı zamanda kurumların ve devletlerin de dikkatini çekmekte; kültürel diplomasi, tarih bilinci ve dinî aidiyetin pekiştirilmesinde stratejik bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, Kusem b. Abbas’ın hayatı, şehadeti ve türbesi etrafında gelişen kült, Türk-İslam dünyasında dinî hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlamakta; inanç turizmi yoluyla hem manevî hem de kültürel bağların güçlenmesine zemin oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

1. Ataman, Yavuz Kemal. “Fetih Dairesinde Öncü İki Sahabe, Önemli İki Şehir: Kusem b. Abbas (r.a.) ve Ebu Eyyüb el-Ensârî (r.a.), Semerkand ve İstanbul”. *Orta Asya’dan Anadolu’ya İlmin Yolculuğu*. Editörler Yakup Koçyiğit ve Aitmammat Kariev. Karabük: Karabük Üniversitesi Yayınları, 2021, 567-570.
2. Ataman, Kemal. “Maveraünnehir’de İslam Medeniyeti Üzerine Küresel Bir Analiz”. *İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi* 9/3 (2020): 2962-2977.
3. Aydınli, Osman. *Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar (93-389/711-999) Semerkand Tarihi*. İstanbul: İSAM Yayınları, 2011.
4. Aydınli, Osman. “Timurlular Döneminde Semerkand” *Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Paiüifd)* 10 (1), 2023 Bahar (Spring), s. 294-329.
5. Bâbü b. Ömer b. Ebu Said (ö. 937/1530). *Bâbü r-nâme*. haz. Reşit Rahmeti Arat. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000.
6. Bakır, Abdülhalık. “Kusem b. Abbas”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA)*. 26: 462-463. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.
7. Belâzü rî, Ahmed b. Yahya (ö. 279/892). *Fütûhu ’l-büldân* (nşr. Abdullah Enis et-Tabba‘ – Ömer Enis et-Tabba‘). Beyrut 1407/1987.

8. Belâzürî, Ahmed b. Yahya (ö. 279/892). *Ensâbu'l-Esrâf*. I, (thk. Muhammed Hamidullah). Mısır, 1959 III. cilt. (thk. Abdülaziz ed-Dûrî). Mısır, 1978.
9. Halîfe b. Hayyât (ö. 240/854). *Târih* (nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), Riyad 1405/1985.
10. Hasan, Nadirhan. “Sahabe Kusem Bin Abbas’ın Kabri ve Semerkand Maneviyatının Oluşumuna Katkıları”. *Uluslararası Adıyaman Safvan Bin Muattal ve Ahlak Sempozyumu Bildiri Kitabı*. Editör Candemir Doğan. Adıyaman: 2013, 243-248.
11. İbn Batuta. *İbn Batuta Seyahatnamesi*. Üçdal Neşriyat. İstanbul, 1983.
12. İbn Sa’d, Ebu Abdullah Muhammed (ö. 230/844). *et-Tabakâtü'l-kubra*. I-IX. Beyrut, ts. (Daru Sadır).
13. İbnu'l-Esir, İzzeddin Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Cezeri (ö. 630/1232). *el-Kamil fi't-tarih* (nşr. Carolus Johannes Tornberg). I-XIII, Beyrut 1965.
14. Kurt, Hasan. *Orta Asya'da Peygamber Ailesinden Bir Sahabe: Kusem b. Abbas*. Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 39. Sayfa: 565-579. Ankara: 1999.
15. İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik (ö. 218/833). *es-Sîretü'n-nebeviyye* (thk. Mustafa es-Sakka ve arkadaşları). I-II, Beyrut t.s.
16. Nerşahî, Ebu Bekir Muhammed b. Ca'fer (ö. 348/959), *Târihu Buhara* (Arapça trc. Emin Abdulmecid Bedevi – Nasrullah Mubeşşir et-Tırazi). Kahire 1385/1965.
17. Şulul, Kasım. "Horasan ve Maverâünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahabiler". *Siyer Araştırmaları Dergisi*. Sayı: 8. sayfa: 139-169. Temmuz-Aralık 2020.
18. Zehebi, Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed (ö. 748/1347). *Siyeru a'lami'n-nubela'* (thk. Şuayb el-Arnaut v.dğr.). I-XXV. Beyrut 1990.